

*Cuadernos de
Pensamiento*

Cuadernos de Pensamiento

ISSN: 2660-6070

fuesp@fuesp.com

Fundación Universitaria Española
España

VERA GONZÁLEZ, RAQUEL
LA INTUICIÓN INTELECTUAL EN SANTO TOMÁS DE AQUINO VS. FILOSOFÍA
CREÓNTICA

Cuadernos de Pensamiento, núm. 20, 2008, pp. 201-222

Fundación Universitaria Española

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=693773245011>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

LA INTUICIÓN INTELECTUAL EN SANTO TOMÁS DE AQUINO VS. FILOSOFÍA CREÓNTICA

Por RAQUEL VERA GONZÁLEZ
Universidad Complutense de Madrid

Conocemos que en la filosofía de Kant la teoría del conocimiento es la piedra de toque para enfocar la metafísica, a pesar de que su filosofía dé por supuestas varias premisas metafísicas, como la de que todos los hombres disponen de las mismas categorías *a priori* del entendimiento y que cada uno de ellos se enfrenta a la oposición dualista sujeto-objeto en su ser que antecede a su conocimiento de la realidad. Pues bien, en la filosofía de Santo Tomás sucede exactamente lo contrario: una concepción metafísica del hombre da lugar a una teoría del conocimiento adecuada a aquella. A partir de una comprensión unitaria del hombre concluimos una concepción unificadora de todas sus facultades cognoscitivas en orden al conocimiento de la realidad del ser. Así podemos deducirlo de la consideración de que “*nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu*”¹. Pero mientras que esta aserción no constituye obstáculo alguno para que ciertos filósofos realistas continúen asumiendo la posibilidad de la intuición intelectual en el hombre como método de conocimiento de las verdades eternas, en Santo Tomás, en cambio, la intuición simple es entendida de tal manera que resulta imposible atribuirla a la capacidad humana de cognición. Intentaremos llevar a cabo una exposición de las razones que llevan a Santo Tomás a afirmar tal cosa, así como un juicio crítico al respecto.

¹ SANTO TOMÁS DE AQUINO, *De veritate*: Opera Omnia, Tomo XXII/Vol. 1, ed. lit. León XIII (Roma, Sanctae Sabinae, 1970) q. 2, a. 3.

I. PUNTO DE PARTIDA TEOCÉNTRICO: PRIMER PRESUPUESTO DE LA IMPOSIBILIDAD DE LA INTUICIÓN INTELECTUAL

La *intuición intelectual* en Santo Tomás es definida como el ejercicio espontáneo del entendimiento simple que conoce espontáneamente las especies universales de modo perfecto así como las formas individuales encarnadas en la materia existente².

No hay que perder de vista que la *Suma Teológica* comienza tratando temas teológicos, en los cuales se establecen nociones como la de la intuición en orden a dar razones de la fe. Esto es así porque el modelo de conocimiento que servirá de patrón tanto a la antropología como a la gnoseología tomistas es el modelo divino. En *Dios* se encuentran las formas o razones de toda la realidad, así como las especies universales, y todo ello es, en cierta medida³, uno con su esencia. Siguiendo el pensamiento de Santo Tomás, en Dios, ser y entender son una misma cosa, puesto que su entender está siempre en acto y es omnisciente, por tanto infinito; de ahí se deduce que comprenda de manera directa y simultánea toda la realidad en tanto que toda ella se encuentra de alguna manera en Dios al que se asemeja⁴.

² “Por el contrario, el conocimiento de los ángeles es uniforme, porque de la única fuente de verdad, que es Dios, reciben el conocimiento de la misma; y es también invariable, porque sin discurrir de los efectos a las causas, o viceversa, ven con una simple intuición la verdad pura de las causas; y, además, indefectible, porque ven en sí mismas las naturalezas o esencias de las cosas, sobre las cuales no puede errar el entendimiento, como tampoco yerra el sentido respecto de los sensibles propios. Nosotros, sin embargo, conjeturamos [*coniectamus*] las esencias de las cosas a través de sus accidentales y efectos.”

Santo TOMÁS DE AQUINO, *Suma contra gentiles*, Vol. II (BAC, Madrid, ²1968), libro III, cap. 91, 260-261; cf. también *De Veritate*, q. 2, a. 13; *S. Th.*, I-I, q. 14, a. 11, co. respecto del conocimiento del entendimiento simple y también cf. *Idem*, a. 7, co. respecto de su espontaneidad, el conocimiento de Dios no es discursivo.

³ No se trata tan sólo de una semejanza según el ser, sino también según el modo de ser, según la participación de las especies en las perfecciones de Dios, en su naturaleza:

“Dios lo conoce todo sea cual fuere el modo de su existencia. Nada impide que lo que no es totalmente, no sea de algún modo” (*S. Th.*, q. 14, a. 9, co.)

“Aun cuando la materia, por su potencialidad, esté alejada de la semejanza de Dios, sin embargo, por tener ser, conserva cierta semejanza con el ser divino” (*S. Th.*, q. 14, a. 11, ad 3)

“la naturaleza propia de alguna cosa consiste en que de algún modo participa de la naturaleza divina. Además, Dios no se conocería a sí mismo perfectamente si no conociera perfectamente todo lo que puede ser participada su perfección por otros. Como tampoco conocería perfectamente la naturaleza de su ser si no conociera todos los modos de ser” Santo TOMÁS DE AQUINO, *Suma Teológica* (Madrid, BAC, ⁴2001), q. 14, a. 6, co. Utilizaré siempre esta edición para citar la *Suma Teológica*.

⁴ “Solución: *Hay que decir*: Es necesario que haya ideas en la mente divina. Pues *idea*, palabra griega, en latín se dice *forma*; de ahí que por las ideas se entiendan las formas de otras cosas existentes fuera de estas mismas cosas. La forma de una cosa existente fuera de esta misma cosa

2. PUNTO DE PARTIDA ANTROPOLÓGICO: SEGUNDO PRESUPUESTO DE LA IMPOSIBILIDAD DE LA INTUICIÓN INTELECTUAL

En el hombre, sin embargo, no sucede así. El hombre no puede entender toda la realidad simultáneamente por ser su entendimiento finito; pero tampoco conoce las especies universales de manera directa por no hallarse en contacto inmediato con lo inmaterial dada su condición corpórea; ni tiene por qué corresponderse su modo de entender la realidad con las formas reales existentes en la materia que supuestamente debieran ser las referidas en dicho entender, excepto en el caso usual de que los sentidos estén bien dispuestos entre sí y ordenados a sus objetos propios.

El alma humana es ciertamente inmaterial, mas está unida al cuerpo de manera sustancial⁵ y esto limita su capacidad de conocer: las formas de la realidad se encuentran fuera de él, de modo que habrá de esforzarse por *abstraerlas* en forma de conceptos *a partir de la imagen análoga* que tenemos de los seres materiales externos al cuerpo; no puede acceder directamente a ellas. En el hombre no hay pensamiento sin conceptos del mismo modo que no lo hay sin palabras: la contemplación directa de las esencias le está vedada por su carácter de *animal*, si bien racional. Esta condición en la que se encuentra arrojado al mundo, en sentido heideggeriano, hace que esté, desde el primer momento, obligado al contacto con lo sensible en orden al conocimiento humano: es preciso que lo que está en nuestro intelecto haya estado antes en el sentido. Si bien la realidad conocida por este procedimiento no se reduce a un mero concepto, como tampoco a un simple fenómeno. Una interpretación tal nos conduciría al nominalismo, en el primer caso, y al idealismo trascendental en el segundo. Es conocido, por el contrario, que la verdad a la que puede aspirar el hombre en el sistema tomista es una verdad ‘aproximada’⁶ de la realidad

puede tener dos funciones: *una*, que sea ejemplar de aquello que se llama forma; *otra*, que sea principio de conocimiento de sí misma, en cuanto que las formas de lo cognoscible están en quien conoce. [...] es necesario que en la mente divina está [esté] la forma a cuya semejanza se hizo el mundo. Y en esto consiste la idea. [...]

ad 3: “Dios por su esencia es semejanza de todo. Por eso en Dios la idea no es más que la misma esencia divina.” *S. Th.*, I-I, q. 15, a. 1, co. y ad. 3.

⁵ Observamos aquí la primacía de la antropología tomista para entender su teoría del conocimiento. Si bien, en algunos pasajes, Santo Tomás da a entender que esta unión no ofrece necesidad metafísica. Para ello cf. *De Anima*, a. XV; *De veritate*, 10, a. 6.

⁶ Cf. ARMANDO SEGURA, ‘El hombre en cuerpo y alma’: *El pensamiento de Santo Tomás de Aquino para el hombre de hoy*, Vol. I, director Abelardo LOBATO (Valencia, Edicep, 1994) 555.

por contraposición a las pretensiones de verdad absoluta del conocimiento claro, distinto y cierto que Descartes pensaba alcanzar por medio de su duda metódica y la aplicación de la intuición intelectual al ‘yo pienso’. No es este el lugar para cuestionarse si dicha intuición lo es del yo, de su existencia, de un acto del pensar, o meramente de la existencia de dicho acto. En cualquier caso, el proceder cartesiano busca el conocimiento inmediato de algunas realidades haciendo *epoché* desde un principio de la información que nos proporcionan los sentidos.

Advirtamos a este respecto que el conocimiento del yo como claro y distinto del que parte Descartes tiene una semejanza asombrosa con el conocimiento que alcanzan *los ángeles* o espíritus puros en Santo Tomás:

“en Dios la esencia se identifica con el acto de entender, entender que entiende y entender su esencia son lo mismo. Hay otro entendimiento, el angélico, que no es su mismo entender, pero que tiene como primer objeto de su intelección la propia esencia, como ya dijimos (q.79 a.1). Por lo tanto, aunque en el ángel haya que distinguir lógicamente la intelección de su acto y la de su esencia, sin embargo, simultáneamente y en un solo acto conoce ambas cosas, porque la perfección propia de su esencia es entenderla, y en un solo y único acto se conoce una cosa y su perfección. Hay otro entendimiento, el humano, que ni es su mismo entender ni el primer objeto de su intelección es su propia esencia, sino algo extrínseco, esto es, la naturaleza de lo material.”⁷

Según Santo Tomás, por tanto, el ángel conoce la especie inteligible inmediatamente por contemplación de la Palabra y sin proceso discursivo ya que desde su origen accede al objeto en la esencia divina con todas las conclusiones que de él se pueden extraer. El hombre, sin embargo, no puede acceder directamente a las especies inteligibles, sino que sólo conoce después de un proceso, excepto en el caso de los primeros principios que abordaremos en este trabajo. Para entender mejor este proceso, que impide atribuir la capacidad de intuir intelectualmente al hombre, hemos de considerar ahora la distinción entre el entendimiento agente y el paciente, de especial relevancia para la explicación de esta imposibilidad en Santo Tomás.

⁷ Santo TOMÁS DE AQUINO, *S. Th.*, I, q. 87, a 3, co.

3. DIVISIÓN ENTRE ENTENDIMIENTO POSIBLE O PACIENTE Y ENTENDIMIENTO AGENTE

Hemos visto que las formas de la realidad son parte del mismo Ser divino, de modo que no habría lugar en Dios para una distinción entre el entendimiento agente y el paciente. Pero en el hombre, esta potencia existe limitada por su separación en agente y paciente. En Dios no puede haber entendimiento paciente por una parte y entendimiento agente por otra. Dios no sería perfecto si pudiésemos separar ambos modos de ser del entendimiento: su entendimiento paciente podría ser actualizado por las formas que el entendimiento agente extraiga de las imágenes, y si algo en Dios puede ser actualizado es que no ha llegado a la plenitud de su ser, no sería un ser absolutamente perfecto. De modo que decimos que el entendimiento divino está en acto puro: es absolutamente perfecto, como todo su Ser, no requiere de actualización alguna.

En el hombre, empero, los entendimientos agente y paciente son limitados, precisan de un trabajo conjunto. Ambos entendimientos han de entrar en relación para llegar a un conocimiento más o menos amplio de la realidad. En primer lugar, lo entendido y el entender no son nunca una misma cosa en él desde el primer momento. El hombre dispone de entendimiento, pero no de lo entendido que tendrá que ir adquiriendo por mediación inexorable de los sentidos. El entendimiento en él es una potencia del alma y, en tanto que potencia, puede ser actualizada, lo cual indica ya dos modos de presentarse esta facultad: su ser potencia y su ser agente donde una parte actualizaría a la otra a través de una operación sobre su ser potencia. No es que nos enfrentemos a dos facultades del hombre, sino que se trata de una facultad en dos estados, dos modos de ser: el agente y el paciente. Por otra parte recordemos que, para Santo Tomás, el hombre es la unión sustancial de alma y cuerpo. Esto conlleva que, si bien la inteligencia es la más importante y noble de las potencias⁸ por hacernos accesible lo universal, no puede desarrollar su actividad propia sin contar con los sentidos: estos le proporcionan las imágenes por las cuales abstrae las formas a partir de lo material⁹ concreto. Llegados a este punto de la argumentación, quiero señalar una pregunta que posiblemente se haga el lector: ¿en qué medida los sentidos y la misma composición de

⁸ *S. Th.* I, q. 79, a. 1, ad 1.

⁹ *S. Th.* I-II, 80, a. 3, ad 2.

la información que de estos nos llega no han manipulado ya el resultado de alguna manera, es decir, la forma, el universal? La respuesta la obtenemos al considerar la importancia de *la analogía* en la teoría del conocimiento de Santo Tomás, pero no podemos afrontar aquí el análisis que merece una respuesta tal¹⁰.

El entendimiento en tanto que potencia tan sólo puede actualizarse por medio de un entendimiento agente que no actuaría si no fuera gracias a la información que le proporcionan los sentidos y sobre la cual elabora una cosmovisión. Sin esta información, el entendimiento agente no podría ejercer, con lo cual no sería tal: ante la lámina en blanco de la que parte, o *tabula rasa*¹¹, nada podría actualizar.

Para Santo Tomás, el entendimiento como potencia en su estado primero no alberga ningún contenido innato. El entendimiento sólo puede afectarse a sí mismo a partir de las formas obtenidas por abstracción, actuando así sobre el entendimiento paciente. Pero, para que podamos calificar de pasivo al entendimiento, este ha tenido que ser primero potencia no en acto, no ejerciendo. De ahí que el entendimiento pueda enriquecerse adquiriendo conocimientos. La *función* de esta potencia en su dimensión activa o *entendimiento agente* es la de hacer inteligibles en acto las especies por medio de la abstracción de sus particularidades materiales. Este método de conocimiento es medular en la concepción tomista. El entendimiento agente, por lo tanto, *ilumina* las imágenes: les da forma para que se hagan inteligibles, abstrayendo así de ellas las especies inteligibles. Pero esta especie inteligible es tan sólo el *medio* a través del cual el entendimiento entiende, y, a la vez, resulta que lo que entendemos es la misma especie inteligible, si bien nos percatamos de ello en un segundo orden de aplicación del intelecto. Después de una reflexión¹² sobre aquello a través de lo cual entendemos, al considerar lo que tienen en común estas especies inteligibles, alcanzamos a conocer las formas de la realidad en tanto que universales.

El entendimiento humano como potencia del alma humana tiene necesidad de este movimiento de la inteligencia para entender: en el mismo momento en que entiende está, de facto, pasando de la potencia al acto¹³.

¹⁰ Véase FRANCISCO CANALS VIDAL, 'La analogía como vía de síntesis': *Tomás de Aquino: un pensamiento siempre actual y renovador* (Barcelona, Scire Selecta, 2004) 231-246.

¹¹ *S. Th.* I, q. 79, a. 2, co.

¹² *S. Th.* I, 85, a. 2.

¹³ Con palabras del santo:

Nuestro entendimiento requiere de procesos abstractivos y discursivos por no poder captar directa y simultáneamente la verdad acerca de todas las cosas en contraste con el modo de conocer de los entendimientos divino y angélico.

4. INTUICIÓN INTELECTUAL Y ABSTRACCIÓN¹⁴

En general, al hablar de la gnoseología tomista, se suele confrontar la abstracción o bien con el método de la intuición intelectual o bien con el método empirista de mera constatación de los hechos. Que existen razones para una confrontación entre el método abstractivo de conocimiento y el método intuitivo he procurado demostrarlo con lo hasta ahora expuesto. En cuanto a la objeción empirista no podemos ocuparnos de ella en este artículo, aunque sería muy interesante. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente la abstracción? Es decir ¿cuáles son los pasos de este proceso que la diferencian del método intuitivo descrito? No es este el tema directo del presente artículo, pero estimo necesaria una breve indicación al respecto para una mejor comprensión de la posición tomista en lo que atañe a la intuición como método de conocimiento inválido para el hombre en su condición de *homo viator*.

La abstracción quiere ser el camino por el cual las imágenes de los objetos –y los objetos mismos por su semejanza con dichas imágenes- se hacen inteligibles en acto o, lo que viene a ser lo mismo, el camino por el cual nos introducimos en el mundo de lo inteligible, si bien no en tanto

“La necesidad de admitir en nosotros un entendimiento posible se debe al hecho de que, a veces, estamos en potencia para entender y, a veces, estamos en acto. Por eso, es necesario que exista una facultad que, antes de entender, esté en potencia con respecto a lo inteligible, y que pase a acto cuando lo conoce y después cuando lo piensa. Esta es la facultad llamada entendimiento posible. La necesidad de admitir el entendimiento agente proviene del hecho de que las naturalezas de lo material que son las que nosotros conocemos, no existen fuera del alma en estado inmaterial y actualmente inteligible, sino que, tal como existen fuera del alma, sólo son inteligibles en potencia; por lo cual es necesario que exista alguna facultad que las haga inteligibles en acto. Esta es la facultad llamada entendimiento agente.

Pero en los ángeles no se da ninguna de estas dos necesidades, puesto que nunca está en pura potencia para entender lo que entienden por naturaleza, ni sus objetos son inteligibles en potencia, sino en acto; pues, ante todo y sobre todo, entiende lo inmaterial, como se demostrará”.

S. Th. I, Q. 54, a. 4, co.

¹⁴ Para una más amplia confrontación de estos dos métodos: cf. STÉPHANE AGULLO *Idealité et réalité dans les RECHERCHES LOGIQUES de Husserl* (Bendern, archivo de tesis defendidas en la IAP, 2002).

que separado de la materia sino como encarnado en ella. El alma es inmaterial y la forma también lo es, pero la relación que se establece entre ambas no es directa debido a nuestra corporeidad y es posible gracias a la abstracción que tiene lugar *a partir de* lo concreto material, o mejor, a través de la experiencia del mundo material que los sentidos externos y la sensibilidad interna¹⁵ nos proporcionan. El entendimiento humano, como facultad del alma –que es, a su vez, forma del cuerpo–, conoce así la forma actual de la materia corporal particular

“si bien no tal como está en la materia. Pero conocer lo que está en una materia individual y no tal como está en dicha materia, es abstraer la forma de la materia individual representada en las imágenes.”¹⁶

La naturaleza específica del objeto se conoce ahora con independencia de las particularidades representadas en las imágenes que ya se han abstraído. Esto es así, aún cuando estas naturalezas específicas no son las formas que coinciden con la esencia divina y que, de este modo, pueden ser intuitas tanto en el caso de Dios como en el de los ángeles por contemplación directa de aquella esencia divina, sino que, más bien,

“Esto lo sabemos por experiencia, cuando *observamos* que las formas universales las abstraemos de sus condiciones particulares, y en esto consiste *poner* en acto lo inteligible.”¹⁷

En cuanto a la cuestión de una posible manipulación que dejé sin contestar, quiero, ahora, hacer honor a la reputación que se merece el pensamiento de Santo Tomás recordando dos condiciones ya indicadas: en primer lugar, los sentidos han de estar bien dispuestos, subordinados unos a otros según corresponda a la naturaleza de cada uno; en segundo lugar, tendrán que ser aplicados a los objetos a los cuales pertenezca su ámbito de estudio. Una vez respetado este orden; las imágenes que obtenemos son denominadas por Santo Tomás *semejanzas en acto* de las especies, si bien son inmateriales en potencia, no lo son puramente en la materia de la cual se están abstrayendo. Pero si son semejanzas en acto es

¹⁵ La sensibilidad interna abarcaría en Santo Tomás tanto la conciencia sensible o sentido común como la memoria sensible, la imaginación y la memoria cogitativa. Cf. ARMANDO SEGURA, ‘El hombre en cuerpo y alma’, 557.

¹⁶ *S. Th.*, q. 85, a. 1, co.

¹⁷ La cursiva es mía.

“Et hoc experimento cognoscimus, dum percipimus nos abstrahere formas universales a conditionibus particularibus, quod est facere actu intelligibilia.” *S. Th.*, I, q. 79, a. 4, co.

que son semejanzas en sí mismas, sin necesidad de la actualización o manipulación por parte de algún elemento extraño a la objetividad de la imagen que pudiese interpretarla como fenómeno distinto o incontrastable con la realidad de la que la imagen misma es análoga. De este modo no habría cabida para el engaño más que debido a una mala disposición de los sentidos o a un enjuiciamiento erróneo. Es el carácter unívoco de esta semejanza, de esta analogía, el que libra a Santo Tomás de ser contado entre los fenomenistas.

5. IMPOSIBILIDAD METAFÍSICA DE LA INTUICIÓN INTELECTUAL EN EL HOMBRE

Ahora bien, ¿es este método verdaderamente el único legítimo para que el hombre conozca sin discurso? Aún aceptando que así fuera ¿constituye una *necesidad metafísica* –que no psicológica– la aserción según la cual *nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu*? Es decir, ¿realmente le está vedado al hombre todo conocimiento no discursivo que no parta de la información que proporcionan los sentidos, y no puede ser de otro modo bajo ningún concepto? No puede extraerse una respuesta afirmativa rotunda a estas preguntas a partir de las afirmaciones explícitas de Santo Tomás, quedan así abiertos la posibilidad de una negativa y el diálogo con algunos filósofos que cuentan el método de la intuición intelectual entre los métodos del conocimiento humano. En efecto, es imposible que responda afirmativamente si quiere mantener la respuesta que encontramos en la cuestión 89 de la primera parte de su *Suma Teológica*. En ella defiende que el alma separada del cuerpo puede tener otro modo de ser pero no otro ser y que, sin embargo, este modo de ser del alma separada sí que está en contacto directo con lo inteligible; sin contradecir a su naturaleza¹⁸, si bien esto sucede por la visión directa de Dios¹⁹. Incluso

¹⁸ En algunos pasajes alude Santo Tomás a la naturalidad del alma respecto de su contacto directo con los inteligibles universales una vez separada del cuerpo, donde la abstracción sería, incluso, un procedimiento de conocimiento impropio para el alma en dicho estado.

“Ahora bien, cuando el alma esté separada del cuerpo, como su ser ni dependerá del cuerpo ni existirá en él, recibirá el influjo del conocimiento intelectual de tal modo que ni estará ligada al cuerpo, en el sentido de que lo ejerza por el cuerpo, ni tendrá orden alguno al cuerpo. [...] cuando tenga el ser desligado del cuerpo, recibirá el influjo del conocimiento intelectual como lo reciben los ángeles, sin orden alguno al cuerpo, ya que recibirá de Dios mismo las especies de las cosas, y no será preciso, para entender en acto mediante éstas o mediante las que adquirió antes, convertir-

llega a afirmar el santo que en el primer hombre la ciencia de todas las cosas le era concedida por infusión divina directa de las especies²⁰. Todo lo cual implica que el famoso *nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu* no es de necesidad metafísica; es así pero podría ser de otro modo, no tiene por qué ser así necesariamente, dada la naturaleza propia del alma y aún estando unida al cuerpo.

6. EL OBJETO DE LA INTUICIÓN INTELECTUAL: LAS ESENCIAS Y LOS ESTADOS DE COSAS NECESARIOS

Veamos ahora qué nos dice Santo Tomás acerca de lo que clásicamente se entiende por objeto propio de la intuición intelectual: las esencias o ideas eternas, las razones de la realidad en terminología tomista propia²¹. Según su eternidad, estas ideas se encuentran en el entendimiento divino, es más, de algunas se puede decir que son encarnadas por Dios mismo, esto es, que la realidad de estas esencias es propiamente divina. En cuanto al título que he elegido para este apartado parece, sin duda, extraño a la terminología tomista. Indico por ello, de antemano, que este pretende ser un apartado temático antes que una exposición hermenéutica del pensamiento tomista al respecto.

Según la terminología de Santo Tomás, el objeto propio de la intuición intelectual lo derivamos de la consideración del entendimiento divino. Dios contiene las especies inmateriales o inteligibles, ellas forman parte de su misma esencia de uno u otro modo²²; de aquí que pueda captarlas inmediatamente, y sin proceso discursivo o abstractivo alguno con mayor razón que en el caso de los ángeles. Pero de los inteligibles, esencias o formas de las cosas que se encuentran en Dios como ejemplar o razón de las formas encarnadas en lo existente real y concreto²³ a modo de identi-

se a los fantasmas, y podrá ver con conocimiento natural las sustancias separadas, ángeles o demonios, aunque no a Dios, lo cual no es concedido a ninguna criatura sin la gracia.” (Santo TOMÁS DE AQUINO, *De veritate*, 19, trad. de José Ignacio Murillo (Pamplona, Cuadernos de Anuario Filosófico, 1999) q 19, a. 1, co.) Cf. también *De veritate*, 19, a. 1, ad 5, ad 6; q. 19, a. 2; *S. Th.* I-II, q. 5, a. 1, ad 2.; *De Anima* a. XV, ad. 14. Al respecto, carece de desperdicio: *De Anima*, a. 19, ad 18.

¹⁹ Cf. *Summa contra gentiles*, libro III, cap. 60, 250-251.

²⁰ *S. Th.*, q. 94, a. 3, ad 1.

²¹ *S. Th.*, I, q. 15, a. 3, co.

²² Ver nota 3.

²³ Ver nota 2.

dad con el entendimiento divino, hemos de decir que serán necesarios por dicha identidad con el entendimiento del Ser eterno, y no meramente dependientes de su voluntad creadora que, no obstante, podría dar lugar a conexiones o estados de cosas igualmente necesarios²⁴. Admito, pues, la existencia –si bien en la esencia divina y, desde el punto de vista fenomenológico, ‘ideal’- de esencias necesarias y de todas las conclusiones que en sí encierran o que subsisten entre ellas a modo de ‘conexiones’ necesarias (y no meramente ‘relaciones’: la subsistencia atribuida a aquellas sobrepasa en el ser a estas). Pueden estar encerradas en una misma esencia o ser el resultado de ‘conexiones’ necesarias entre diversas esencias. De las conclusiones que vienen implicadas en las esencias mismas diremos que son o bien analíticas o bien sintéticas en sentido kantiano. A estas ‘conclusiones’ se las denomina ‘estados de cosas’ (*Sachverhalt*) en el movimiento fenomenológico iniciado por Edmund Husserl. La necesidad apodíctica de estas esencias o estados de cosas obedece a la forma del ser-así y no-poder-ser-de-otro-modo en ningún otro mundo posible.

Volviendo al discurso tomista, el entendimiento humano se limita, no obstante, a las formas de las cosas existentes alcanzadas por abstracción. Su objeto de estudio son las esencias de los objetos materiales extraídas de las imágenes por medio de la abstracción. Con todo ¿qué ocurriría si fuésemos capaces de afirmar con verdad un estado de cosas necesario que implicase cierto conocimiento de las esencias necesarias puestas en relación subsistente como por ejemplo que “el amor requiere de, al menos, dos seres personales (es decir, libres, dotados de entendimiento y voluntad)”? ¿Qué tendríamos que aceptar si fuésemos capaces de adquirir conocimiento de las verdades eternas, de un ser-así y no-poder-ser-de-otro-modo? Este conocimiento no sería, sin duda, comparable a la capacidad divina de penetrar simultánea y directamente en todas las conclusiones de una esencia y de todas las verdades eternas. Pero ¿por qué no iba a tratarse de un conocimiento inmediato si se nos ofrece la necesidad propia de los objetos de la intuición intelectual, esto es, se nos presenta como verdad eterna? Esto, a su vez, tampoco tendría por qué excluir cierta actividad de atención y acompañamiento (*Aufmerksamkeit und Mitge-*

²⁴ Incluso en lo que se refiere al entendimiento humano: cf. *S. Th.*, I, q. 85, a. 6, co.

Dejando aquí apartado el problema de la distinción entre formas simples y formas compuestas como podría ser la del hombre en tanto que unión sustancial entre alma y cuerpo, y que podrían depender en parte de la voluntad divina.

*hen*²⁵) del entendimiento respecto del objeto que considera como verdad eterna. Es más, aunque el hombre estuviera obligado metafísicamente a partir de la experiencia sensible, la necesidad y la inteligibilidad que entrañan las formas abstraídas nos estarían poniendo en contacto directo con las razones ideales de dichas formas abstraídas de la realidad, es decir, con las esencias necesarias y sus estados de cosas necesarios. Esto implicaría un salto cualitativo en el método empleado para la adquisición de conocimiento, seamos o no conscientes de ello. Lo que aquí trato de defender no es una posición innatista o reminiscente de las ideas sino la posibilidad de un cierto *toparse* directamente con el ser ‘compacto’ de la esencia, con su inteligibilidad, su necesidad, su unidad determinada; cerciorada de la certeza absoluta que tenemos de esta necesidad. Esta certeza no es el argumento último que legitima el salto mencionado, pero es garante de la calidad del método en el que nos introduciríamos si admitiésemos ese *toparse* con ciertos estados de cosas o esencias necesarios. No significa esto que nos introduzcamos en el núcleo mismo de la esencia (*Wesenskern*) al modo en que lo penetra el entendimiento divino, sino un cierto *toparse con*. Por último, ¿estaríamos suponiendo así la posibilidad de penetrar en la misma esencia divina o tan sólo ese *toparse con*? ¿o se trataría, por el contrario, de un mero *toparse* con la forma de lo existente en su necesidad? Mas no puede disponer de necesidad metafísica algo que se encuentra in-formando a un ser material contingente porque será, a su vez, algo concreto. La forma de un ser existente puede corresponder a una esencia necesaria, pero ella misma no puede ser necesaria por cuanto que tiene un comienzo, es decir, podría no haber sido. Quizá la afirmación a la primera parte de la primera pregunta (esto es, que penetramos en la misma esencia divina) sea la más difícil de aceptar aún cuando dicha posibilidad aportase a la teoría del conocimiento una certidumbre cualitativamente mayor que la que alcanza la sola analogía por la cual no podemos nunca llegar a la certeza absoluta ni por la correspondencia del entendimiento con la realidad ni por la correspondencia entre los resultados obtenidos por los distintos entendimientos humanos existentes²⁶. Además, hay que añadir la distinta perfección entre el conocimiento que se logra por medio de la intuición de las verdades eternas y el

²⁵ DIETRICH VON HILDEBRAND, *¿Qué es la filosofía?* trad. Araceli HERRERA (Madrid, Encuentro, 2000), 28-31.

²⁶ Cf. *S. Th.*, I, q. 79, a. 5, ad 3.

que nos proporciona la analogía. Pero Santo Tomás no se propone penetrar en la esencia divina; este santo pensador parte de una visión moderada de la comprensión del conocimiento humano, en el sentido de que no pretende una penetración en la esencia divina, al menos no total, pero, al mismo tiempo, rebasa la mera constatación de lo fáctico.

Y, sin embargo, encontramos diversos pasajes en las obras de Santo Tomás que nos enuncian que este filósofo está presuponiendo con o sin conciencia de causa la factibilidad de un cierto grado de intuición intelectual, a no ser que no hayan de tomarse en serio las siguientes afirmaciones:

“Al quinto debe responderse que la verdad conforme a la que el alma juzga acerca de todas las cosas es la verdad primera. Pues del mismo modo que de la verdad del entendimiento divino fluyen al entendimiento angélico las especies innatas de las cosas, mediante las cuales él conoce todas las cosas, así también de la verdad del entendimiento divino procede ejemplarmente en nuestro entendimiento la verdad de los primeros principios conforme a la cual juzgamos acerca de todas las cosas.”²⁷

“A lo sexto hay que decir que los primeros principios, cuyo conocimiento es en nosotros innato, son una cierta semejanza de la verdad increada; por eso, en cuanto que por medio de ellos juzgamos de las demás cosas, decimos que juzgamos de las cosas mediante razones inmutables o mediante la verdad increada.”²⁸

“contemplamos la inviolable verdad por la que definimos perfectamente, en la medida que nos es posible, no cómo sea la mente de cada hombre sino cómo deba ser según las razones sempiternas”, como dice S. Agustín en el libro IX de *Sobre la Trinidad*. Contemplamos esta inviolable verdad en su semejanza, que está impresa en nuestra mente, en cuanto conocemos naturalmente algunas cosas como evidentes de suyo, respecto de las cuales examinamos las demás cosas, juzgando de todas en función de ellas.”²⁹

²⁷ SANTO TOMÁS DE AQUINO, *Sobre la verdad*, trad. Julián Velarde, (Madrid, Biblioteca Nueva, 2003) q. I, a. 4, ad 5. Sólo traduce la primera cuestión.

²⁸ SANTO TOMÁS DE AQUINO, *De veritate*, 10, a. 6, ad 6.

En efecto, el santo afirma:

‘prima principia quorum cognitio est nobis innata sunt quaedam similitudo increatae veritatis’ (Opera Omnia, Tomo XXII/Vol. 2).

Una visión de conjunto de su filosofía nos induce, sin embargo, a una interpretación no literal de la atribución de ‘innata’ a los primeros principios: cf. IOSEPHUS GREDT, *Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae II* (Barcelona, Herder, 1961) 645-647. Agradezco esta referencia a la dra. Sara Gallardo que ha contribuido a aclarar el sentido de esta afirmación en este trabajo. Cf. nota 34.

²⁹ SANTO TOMÁS DE AQUINO, *De veritate*, 10, a. 8, co.

Parece así que este modo de conocimiento es aceptado por el santo para los primeros principios, así como se habla de una segunda forma de abstracción para los trascendentales³⁰ del ser, aunque no emplee la terminología de la que aquí hago uso para abordar la accesibilidad de las esencias necesarias. El hecho de que abstraigamos las formas a partir de la información que nos aportan los sentidos, no elimina la posibilidad de la intuición intelectual como tampoco es argumento suficiente para impedir metafísicamente que, de algún modo no natural a la corporeidad del hombre en este mundo pero sí a su espiritualidad, y aunque siempre hayamos alcanzado conocimiento de estas verdades eternas de otro modo, exista la posibilidad de intuir una esencia necesaria o un estado de cosas necesario sin precedentes sensibles. Es más, el filósofo admite en la *Suma Teológica* que la premisa de un conocimiento previo aunque confuso de los universales es necesaria para la comprensión global del desarrollo del conocimiento³¹. Trataré de argumentar en lo que sigue que este conocimiento no es el correspondiente a un innatismo tomista tomando como ejemplo el conocimiento de los primeros principios.

7. EL CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS PRINCIPIOS

Un examen como el de Patricia Moya sobre el principio de no contradicción³² nos muestra que, en los primeros principios no nos situamos ni en el ámbito de las ideas innatas ni en la mera abstracción de las formas a partir de las impresiones sensibles. Sin embargo, y al contrario de que constatábamos en el *De Veritate* (q. I, a. 4, ad 5), una visión de conjunto de la filosofía del Aquinate nos muestra que el origen del conocimiento de estos principios está en la experiencia sensible, aunque, siendo previo al conocimiento formal del principio mismo, no se obtenga por representación.

El conocimiento del principio de no contradicción es un conocimiento natural al intelecto, presupuesto previo de cualquier otro conocimiento y, por tanto, no demostrable sino preexistente al discurso mismo de la demostración; no obstante, no es anterior al conocimiento mismo. El inte-

³⁰ Cf. *S. Th.*, I, q. 85, a. 1, ad 2; a. 6, co.

³¹ *S. Th.* I, q. 85, a. 3, co.

³² PATRICIA MOYA, *El principio del conocimiento en Tomás de Aquino* (Barañáin/Navarra, EUNSA, 1994).

lecto está ordenado naturalmente a conocer estos principios, es más, esta ordenación constituye su primera determinación, lo cual no significa que ya posea el conocimiento de los mismos de una manera innata. La experiencia sensible es, en Santo Tomás, el punto de partida de todo conocimiento:

“No se obtienen [los primeros principios] por discurso o razonamiento porque el intelecto los capta simultáneamente a la captación de su objeto propio [el ente].”³³

“Los primeros principios de la demostración, como afirma el Comentador en el libro III de *Sobre el alma*, son como los instrumentos del entendimiento agente por cuya luz está vigente en nosotros la razón natural; y por eso nuestra razón natural no puede alcanzar el conocimiento de nada a lo que no se extiendan los primeros principios. Ahora bien, el conocimiento de los primeros principios tiene su origen en las realidades sensibles, como es claro por lo que dice el Filósofo en el libro II de los *Segundos Analíticos*”³⁴

Esta determinación es ley del pensamiento y del ser. No es un conocimiento buscado sino dado directa y concomitantemente al contacto con el ser, no requieren más que de una experiencia elemental para ser dados al entendimiento. El entendimiento agente se encargará de hacer cognoscibles en acto estos principios que, dicho sea de paso, formalmente, se remiten todos al principio de identidad³⁵, en consecuencia con su concomitancia con el ser. El único ‘argumento’ es $\neg p$, el ente. Es cierto, no podemos hacer una lectura creóntica de este principio en Santo Tomás, pues no se refiere a una necesidad ideal de este principio sino a una necesidad del pensamiento y del ser. El filósofo está, a mi juicio, haciendo acopio de un tipo de intuición que no es la reclamada por excelencia en la filosofía creóntica, no es eidética, pero que puede entenderse como intuición *quasi*-intelectual: conocimiento directo que no abstractivo de los primeros principios, sin intervención del entendimiento agente en un primer momento. Digo ‘*quasi*’ porque Santo Tomás no es consciente de poder atribuir a este principio la necesidad metafísica propia del objeto de estudio de la intuición intelectual, más no veo el motivo por el cual se pudiese impedir a los filósofos creónticos su pretensión de intuir este

³³ *Ibíd.*, 93.

³⁴ *De veritate*, 10, a. 13, co.

³⁵ PABLO DOMÍNGUEZ, ‘El trasfondo ontológico en la formalización de los primeros principios’, *Lógica y filosofía: MSTUDIA PHILOSOPHICA MATRITENSIA* 1, JAN WOLENSKI-PABLO DOMÍNGUEZ (Madrid, Fac. de Teología de S. Dámaso, 2005) 241-242.

principio directa y concomitantemente al ente *ideal* según la comprensión que de este acceso al ente y al principio se atribuye al santo. Ahora bien, para ello hemos de admitir, en primer lugar, que es posible un contacto con el ente ideal por el cual podamos de modo concomitante intuir intelectualmente dichos principios, y esto no ha sido afirmado por Santo Tomás respecto del hombre en su condición terrestre.

8. EVALUACIÓN PERSONAL: ACERCA DEL PREKANTISMO EN SANTO TOMÁS Y DE LA POSIBILIDAD DE UN TOMISMO CREÓNTICO

Esperamos que, con lo dicho, hayan quedado expuestos con claridad los puntos comparables entre la teoría del conocimiento de Santo Tomás y de Kant o Wittgenstein, de tal manera que nos sea patente que la filosofía del santo queda fuera de la acusación atribuida a Suárez según la cual su filosofía pecaría de un cierto *prekantismo*:

“Si la inmaterialidad del entendimiento produce automáticamente la universalización, el individuo (...) será una ocasión, pero el universal será producto del entendimiento desprovisto de intuición intelectual. Esto es igual, o muy parecido, a lo que dijo Kant.”³⁶

Sin embargo, en la filosofía tomista, el objeto de estudio del entendimiento no son las formas lógicas vacías de un sujeto lógico igualmente vacío en tanto que concepto pero presupuesto insoslayable del mismo conocimiento. Para Santo Tomás, estas formas están llenas de sentido, de contenido, y son el resultado de semejanzas en acto; no nos hallamos, por tanto, ante el puro nómeno inaccesible de Kant. A partir de nuestro contacto sensible con ellos, las formas son abstraídas de las particularidades de los cuerpos existentes, a los cuales conforman, ‘conjeturadas’ a partir de sus accidentes y efectos³⁷. Estas formas inmanentes a la materia han sido creadas teniendo como modelo las razones que encierra la esencia divina. El nómeno negado totalmente en la teoría kantiana del conocimiento queda aquí salvado por la analogía que la forma de las cosas existentes mantiene con la forma ejemplar correspondiente en Dios, donde es la forma encarnada la que se nos hace inteligible y no la *razón* divina (en

³⁶ JOSÉ MARÍA ALEJANDRO ‘Gnoseología de lo universal en Suárez’: nº extr. de *Pensamiento* en el centenario de Suárez (Madrid, 1948) 428.

³⁷ Ver nota 2.

el sentido de *idea* del entendimiento de Dios), a no ser por dicha analogía.

1. Pero ¿en qué medida *el universal* no ha sido *co-constituido*? En tanto que forma de la cosa existente queda a salvo el inteligible particular como ocasión del entender, pero ¿qué hay del inteligible universal entendido? ¿Cómo llegamos a la afirmación de que aquellas razones ejemplares son el modelo efectivo de las formas a las cuales tiene acceso nuestro entendimiento? El mismo Canals afirma:

“el alma intelectiva humana tiene por su esencia [...] también la virtud activa que hace todas las cosas [...] debe decirse, en realidad, que es una ‘virtud’ *causativa o factiva*”

“Esta virtud activa, *formadora* de los inteligibles en la conciencia pensante humana, le pertenece a la mente porque ella es inteligible en acto.”³⁸

El recurso a la analogía es viable, pero, a mi modo de ver, y según lo argumentado con anterioridad, cierto grado de intuición intelectual no sólo confuso o indistinto es innegable al entendimiento humano con respecto a las razones ejemplares o ideas y sus conclusiones y, además, proporciona una certeza absoluta no atribuible al conocimiento alcanzado por la analogía. Sin duda, dentro de los parámetros indicados, la aceptación de este método en la filosofía tomista no constituiría un desarme de su metafísica, ni siquiera de su gnoseología, sino más bien un refuerzo y complemento a las mismas como argumentamos a continuación.

2. En cuanto a una posible objeción tomista acerca de la imposibilidad de *trascendencia* total por parte del sujeto, esto es, en cuanto a la imposibilidad de renunciar totalmente a la autoconciencia para aprehender de manera totalmente pasiva el objeto, pienso haber respondido, en parte, al referirme al movimiento de *Aufmerksamkeit* (atención) o *Mitgehen* (acompañamiento). Ese acompañar al objeto no tiene por qué peligrar de artificio para perjuicio del mismo, sino que significa exactamente aquello a lo que se quiere referir: un ir de la propia conciencia junto al objeto que se muestra tal cual es. El que la conciencia vivencie este hecho subjetivamente no significa que dicha vivencia subjetiva haya de transformar al

³⁸ La cursiva es mía. FRANCISCO CANALS VIDAL, *Tomás de Aquino: un pensamiento siempre actual y renovador*, 180-181.

objeto y a su necesidad en una mera necesidad psicológica del acto de pensar la realidad. Si para evitar este ‘acompañar’ del sujeto al objeto introducimos una identidad entre lo entendido y el entender³⁹, entre sujeto y objeto, entonces ¿cómo soy capaz de diferenciar mi acto de entender la mesa de lo que yo entiendo en mí acerca de la mesa? Se trata de dos cosas totalmente distintas y pienso que Santo Tomás establece bien esta diferencia.

Por lo que se refiere a una posible imputación del dualismo objeto-sujeto a esta exposición tanto en el ámbito del ser como en el del conocer, me parece que un análisis exhaustivo requiere la separación relativa de los elementos componentes. Por muy artificial que sea esta separación no tiene por qué desembocar en un resultado irreal habida cuenta que una separación tal pondría de relieve la mutua dependencia de los elementos puesto que también se considera que dan cuenta de lo incompleto de esas sus entidades cuando se presentan por separado. Si realmente se trata de un estudio profundo y exhaustivo en la medida de nuestras capacidades, tendremos que apreciar estas necesidades impuestas a cualquier metodología seria. Un estudio diferenciado de cuerpo y alma es obligado a una comprensión adecuada de la persona humana⁴⁰, por ejemplo. Lo cual no es razón para acusar a la intuición intelectual de constituir una separación irreconciliable entre el ámbito material y el espiritual. Para muchos filósofos partidarios de admitir la intuición intelectual es, precisamente, gracias al mundo real existente que tenemos la experiencia de la intuición después de haber abstraído la especie inteligible. La intuición intelectual como método del conocimiento no escinde, por tanto, al hombre sino que eleva su entendimiento. Esta respuesta, sin embargo, no es válida para el dualismo objeto-sujeto que encontramos en la filosofía kantiana: en ella, esta distinción deriva, en el fondo en un monismo que se presenta como monismo gnoseológico según el cual sólo el fenómeno es accesible al conocimiento y sólo gracias al sujeto; el objeto en su realidad externa al sujeto queda entre paréntesis; posición que desembocará finalmente en un monismo ontológico en discípulos neokantianos como Paul Natorp.

³⁹ “Por esto el entendimiento no es actual, no ‘existe en acto’ como entendimiento, sino en cuanto ‘unificado’ con lo inteligible: ‘El entendimiento entiende todo lo que es inteligible en acto en él (*De veritate*, q. 8, a. 6, co.)” *Ibid.* 196.

⁴⁰ Cf. mi artículo “El alma humana en Josef Seifert”: *Espíritu*, LIV/31 (Barcelona, ed. Balmes, enero-junio 2005) 53-74.

3. En cuanto a la referencia a un *tomismo creóntico* o fenomenológico, si cabe esta acepción, encontramos ciertos parecidos que nos hacen cuestionarnos si el mismo Santo Tomás no era creóntico⁴¹ sin saberlo o si los mismos creónticos no serán tomistas en cuanto al contenido y fenomenólogos realistas en cuanto a la terminología que emplean.

El adjetivo ‘creóntico’, que califica a este movimiento filosófico, procede del griego *tó chréon* y hace referencia a la noción de ‘lo necesario’. La filosofía creóntica, de la cual la fenomenología realista constituye su máxima representación, es aquella cuyo principal objeto de estudio - aunque no exclusivo- es lo necesario, todo aquello que es así y no-pueder-ser-de-otro-modo en ningún otro mundo posible por estar afectado de una necesidad metafísica irreducible a cualquier otro tipo de necesidad contingente. Dentro de esta filosofía se distinguen dos grandes grupos: aquellos que podrían clasificarse como filósofos creónticos conscientes (los fenomenólogos realistas) y aquellos que lo son de una manera inconsciente. La pregunta que aquí se formula es, como digo, la de si Santo Tomás no sería un filósofo creóntico inconsciente que, buscando dar explicación de la estructura de la realidad, hubiese buscado, para ello, principalmente, pero sin definirlo de este modo, los elementos necesarios subyacentes a esta estructura del ser colocándolos en la base de esta estructura y del mismo conocer.

Ya hemos introducido algunos términos de la filosofía creóntica consciente y hemos visto cómo podrían ser compatibles e incluso reforzar y completar la filosofía tomista, si nos atenemos a la interpretación que los fenomenólogos realistas dan a la filosofía en tanto que creóntica. Pero si queremos dar una respuesta adecuada a la pregunta que acabamos de formular, hemos de considerar otro término de no menos importancia para los fenomenólogos realistas: la *epoché*. Este movimiento no acepta una *epoché* eidética en la cual no tenga cabida la pregunta acerca de lo existencial, sino que adopta una *epoché* metodológica que no excluye dicho ámbito del ser sino que viene a complementarlo, y que, por tanto, no considera la intuición intelectual, para la cual se aplica esta *epoché*,

⁴¹ Para la explicación de este término sigo la explicación del libro de FRITZ WENISCH, *La filosofía y su método*, trad. de Miguel García-Baró (México, Fondo de Cultura Económica, 1987). F. Wenisch rechaza el empleo del término ‘fenomenología’ por el uso indiscriminado al que se ve sometido en la actualidad; aquí, sin embargo, será empleado en conjunción con el adjetivo ‘realista’ para designar al mismo movimiento calificado de filosofía creóntica consciente y entre cuyos representantes principales podemos enumerar a: Adolf Reinach, Alexander Pfänder, Max Scheler, Dietrich von Hildebrand, Josef Seifert, Edith Stein entre otros.

método válido autosuficiente de la filosofía. La filosofía creóntica ni siquiera esta abocada a colocar este método en el inicio cronológico de la reflexión filosófica, sino que puede optar por partir de una *epoché* en servicio de la abstracción. La abstracción pone, ciertamente, entre paréntesis las particularidades materiales de lo existente para atender a la forma de la cosa misma. Pero, una vez se ha entendido esta forma aparte, la vuelve a situar en lo existente mismo; no se restringe, por tanto, a la idea comprendida en la esencia divina o razón de dicha forma existente en el mundo real.

Por otra parte y, según lo afirmado hasta ahora, las objeciones hechas a Platón, por parte de Santo Tomás, como defensor ejemplar de la intuición intelectual en el hombre, no afectan a estos filósofos creónticos. No constituye objeción alguna para los fenomenólogos realistas el que el entendimiento no sea perfecto y requiera del proceso discursivo para el conocimiento de la realidad; dado que no me refiero aquí a la posibilidad de una intuición intelectual al modo divino sino conforme a las restricciones ya indicadas. Añado que el término ‘intuición intelectual’ desarrollado por estos filósofos no es el negado por Santo Tomás; el santo rechaza la noción de ‘intuición simple’ por la cual el intelecto penetra simultánea y directamente todas las propiedades de la esencia. La intuición intelectual es, por lo tanto, más modesta que la intuición rechazada, no sin razón, por el filósofo. El hombre no penetra simultáneamente todas las propiedades de la esencia, ni siquiera una tras otra podría conocer por la mera intuición intelectual directa, sino que precisa del discurso. Los filósofos creónticos admiten que también precisamos del discurso para emitir juicios apodícticos, de modo que ni siquiera todo conocimiento claro y evidente se alcanza de manera inmediata sino a partir de las intuiciones primarias de las cuales derivamos ciertos enunciados como si de la base elemental del conocimiento *a priori* se tratara.

En cuanto a la posible objeción de que el conocimiento de la realidad perdería su valor en tanto que el método más perfecto de la intuición nos abocaría al mundo de las ideas, pienso que las ideas que se realizan en Dios son, sin duda, más perfectas que las formas de lo existente. Pero señalo que estas ideas son tanto más perfectas en Dios que en la realidad cuanto que están, de hecho, encarnadas, realizadas en su Ser absoluto, y no meramente ‘flotando’ en un mundo eidético de desconocida ubicación. Si así fuera, podríamos decir que la idea de justicia es menos per-

fecta que un acto concreto justo en cuanto que no es ella misma justa, mientras que el acto concreto sí lo es. No hay que pensar, por tanto, que aquí se afirme que lo material es menos perfecto o, incluso, malo porque nos impida conocer directamente las ideas. El cuerpo del que se forma nuestra persona nos limita, ciertamente, pero no nos impide la experiencia de la intuición intelectual y, en segundo lugar, nos permite desarrollar capacidades que no podrían desarrollar espíritus puros: podemos compartir materia con los demás humanos y transmitir vida a imagen de la Trinidad gracias a nuestra corporeidad de una manera insólita; podemos *expresar* y transmitir nuestros sentimientos gracias a la corporeidad; podemos reír y llorar sólo gracias a nuestra corporeidad.

Concluyendo, particularmente no calificaría a Santo Tomás de filósofo creóntico inconsciente porque, si bien anhela el conocimiento inmediato del estado beatífico en el que desemboca su antropología, no lo considera accesible al hombre en este mundo y, por tanto, no pone por base de su comprensión de la realidad a lo necesario más que de una manera consciente pero indirecta: la esencia divina contiene las razones, las ideas eternas y, por tanto, necesarias. Pero el conocimiento del hombre no puede estructurar la realidad a partir de esas esencias necesarias porque no tiene acceso directo a ellas debido a la inexorable mediación de su sensibilidad. Ratifico, no obstante, que la filosofía tomista no es incompatible con la filosofía creóntica según los argumentos desarrollados en este artículo. Es más, a la luz de estas cavilaciones, es insostenible una contraposición, en sentido estricto, de la abstracción y la intuición, porque aunque son divergentes, no son, como digo, incompatibles sino que, antes bien, se complementan.

4. ¿A qué se deben entonces las diferencias entre ambas corrientes de pensamiento? Ya hemos visto que no se debe sólo a un empleo distinto de la terminología. Pienso que la clave está en la comprensión de *la experiencia* en Santo Tomás: esta no es lo suficientemente abarcante según los filósofos creónticos, recortando así el acceso a la realidad debido a la asignación de una limitación determinada a la capacidad gnoseológica del ser humano. Santo Tomás va más allá de la mera impresión kantiana que los fenómenos producen en la conciencia y, desde su posición realista, entiende la experiencia como la impresión que se produce *a)* en los sentidos tanto externos *b)* como interno a raíz de una estimulación en el caso de los externos o de un traer a la conciencia por parte del interno.

Ahora bien, la intuición intelectual, tal como la hemos comprendido en la fenomenología realista, da lugar a una experiencia no clasificable en ninguno de los dos tipos de impresión anteriormente definidos. La siguiente cita de Fritz Wenisch es más que ilustrativa al respecto:

“A argumentar debe preceder experimentar que hay intuición intelectual, y es esta experiencia la que justifica la proposición ‘hay intuición intelectual’. Tal experiencia no es ella misma una argumentación. [...] Ahora bien, quien experimenta que hay intuiciones intelectuales y que hay objetos evidentes por intuición intelectual, al hacer tal experiencia –ni antes de hacerla– no da ya por supuesto que hay intuiciones intelectuales, del mismo modo que un hombre que hace la experiencia de que ciertas cosas despiertan la cólera de otro, no da ya por supuesto, ni antes de esa experiencia ni durante ella, que ocurra así.”⁴²

El último ejemplo de esta cita puede parecer poco ocurrente, puesto que mucha gente provoca situaciones de este tipo a sabiendas de que muy probablemente sucederá así, pero la tesis principal que quiere darnos a conocer este autor es clara: la intuición intelectual es una experiencia de lo necesario que precede a todo discurso y que es necesaria para el discurso mismo. Se puede negar esta experiencia con o sin razones, pero no por ello dejaremos de tener conocimiento de que ciertas cosas son así y nunca podrán ser de otro modo, ni siquiera en otros mundos posibles, porque no dependen de acto creativo alguno de nuestra voluntad o de nuestro entendimiento, así como tampoco de la intervención de cualquier otro ser por muy poderoso que sea. La experiencia sensible, así como la abstracción de las formas encarnadas puede erigirse en paso imprescindible para la experiencia de la intuición intelectual, pero la necesidad que descubrimos en esta última no la encontramos en ninguna de las anteriores y nos pone en contacto directo con las esencias y estados de cosas necesarios⁴³.

⁴² FRITZ WENISCH, *La filosofía y su método*, 92-93.

⁴³ Terminando este artículo descubrí un ensayo de Mark Roberts que bien puede servir para completar las tesis aquí expuestas, aún cuando en él se defiende una incomplementariedad entre el tomismo y la filosofía creóntica y, por otra parte, una conformidad documentada entre ambas corrientes de pensamiento (como si Santo Tomás no se hubiese dado cuenta de lo que implicaban ciertas afirmaciones suyas que habría que entender en su contexto) que, como consta, no pretendo dar a entender en este trabajo. Cf. MARK ROBERTS, ‘Dietrich von Hildebrand and St. Thomas Aquinas on Ideal Essences’: *Aletheia* V (Bern, Lang, 1992) 186-214.